

Mustahkam oila: ota- onalar va bolalar o'rtasidagi ishonchli aloqani o'rnatish uchun trening mashg'ulotlar

Omonova Manzura Suvonovna

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani

MMTBga qarashli 36- maktab psixologi.

Annotatsiya. Biz ushbu maqolada mustahkam oila: ota- onalar va bolalar o'rtasidagi ishonchli aloqani o'rnatish uchun trening mashg'ulotlarning ahamiyato maqsadi va vazifalarini o'gandik. Hamda, oila mustahkam bo'lishi uchun kerakli maslahatlarni berdik.

Kalit so'zlar: oila, mustahkam, ota- ona, trening, jamiyat, qadriyat, o'zbek xalqi.

Axborotlashgan dunyoda mislsiz ilmiy kashfiyotlar, ulkan texnikaviy imkoniyatlar, universal texnologiyalar, axborot tarqatishning globallashuvi jarayoni kuchaymoqda. Bu ijobiy holat bo'lib, uning natijasida odamlarning tasavvur dunyosi, ong va tafakkuri o'zgaradi. Ammo, shu bilan birga, u yosh avlodning ma'lum qismida an'anaviy qadriyatdan, axloq-odobdan uzoqlashish holatlarini vujudga keltiradi. Zero, mustaqillikka erishganimizdan keyin xalqimizning o'z yurti, madaniyati, qadriyatlari tarixini anglashga qiziqishi kuchaydi. O'zbek xalqi asrlar davomida shakllantirib va rivojlantirib kelgan milliy qadriyatlari bugungi kunda ijtimoiy hayotimizning barcha sohalarini keng qamrab oldi. Buning natijasida xalqimiz yaratgan o'zbekona qadriyatlar rang-barang va beqiyosdir. Qadriyat kishilar tafakkuriga singib, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan moddiy va ma'naviy boyliklardan iborat inson ma'naviy kamoloti sarchashmalaridan biri bo'lib, u tufayli jamiyat ravnaq topadi, fuqarolarning baxt-saodat haqidagi orzu-umidlari ro'yobga chiqadi.

Oila jamiyat tayanchi, insonning baxt qo'rg'onidir. Shu bois bugungi kunda mamlakatimizda oila institutini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Uning ijtimoiy- ma'naviy barkamolligi davlat va jamiyat farovonligining negizidir. Darhaqiqat, jamiyat va davlat farovonligi, gullab-yashnashi oilalarning zamonaviyligi va uning ma'naviy-axloqiy poydevorining mustahkamligiga bog'liq. Shu boisdan ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar mazmunida oila manfaatlarini huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy jihatdan himoya qilish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda.

Oilaviy qadriyatlar tarixiy sinovlarga bardosh bergan, xalqimizning milliy manfaatlarini o'zida mujassamlashtirgan, zamonaviy taraqqiyot talablariga to'la javob bera oladigan, asrlar o'tgani sayin qadr- qimmatini yanada oshib, sayqallanib boradigan g'oyalardir. Dunyodagi har bir xalq o'z qadriyatlariga suyanib ularga amal qilib, asrab-avaylab yashar ekan, oilada bunday vazifani ado etishda ayollarning alohida o'rni bor. Zero, oila kishi tafakkuri, ma'naviyati shakllanadigan, uning jamiyatdagi o'rmini belgilaydigan, xalq qadriyatlarini asrab-avaylaydigan tabarruk maskan, muhim ijtimoiy institutdir. Har

qanday mamlakat hayotida yuz beradigan ijobiy o'zgarish, demokratik jarayonlar samarasi, ezgu umidlar, avvalo, oilalarda namoyon bo'ladi.

Xususan, oilani mustahkamlash va rivojlantirish, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash, jamiyatda eng ibratli oilaviy an'analarni saqlab qolish hamda targ'ibot qilish masalalari bo'yicha hududlarda qator fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlar olib borilayotir. Misol uchun, zamonaviy muvaffaqiyatli oila mezonlari qanday bo'lishi kerak, degan mavzuda respublikamizning turli viloyatlarida 800 dan ortiq oilalarda ijtimoiy so'rovlar o'tkazilib, yakuniy natijalar bo'yicha zamonaviy oilaning modeli ishlab chiqildi. Tadqiqot o'tkazilgan oilalar vakillarining fikrlariga ko'ra, oiladagi sog'lom va barqaror, osoyishta psixologik muhit; yuksak ma'naviy-axloqiy tarbiya; yetarli darajadagi iqtisodiy va maishiy sharoitlar; oila a'zolarining ta'lim yo'nalishida oliy ma'lumotlilik darajasi; sihat-salomatlikka alohida e'tibor qaratish zamonaviy namunali oilaning asosiy mezonlari qatoriga kiradi.¹

Mukammal oila qurishning to'rt muhim sharti bor:

- 1) Mehr-muhabbat;
- 2) O'zaro ishonch;
- 3) Fidoiylik;
- 4) Bag'rikenglik.

Bu to'rt qoidadaning biri unutilsa, oilaning to'rt ustunida bittasi qulaydi. Oilaviy hayotda yuqoridagi to'rt qoidaga muvofiq umr kechirish uchun juftlar bir-birini Alloh roziligi uchun (Uning roziligiga erishish umidida) sevishi va ishonishi kerak.

Bir-biringizning aybu nuqsoningizni izlamang. Bu juftingiz bilan orangizdagi mehr-muhabbatga putur yetkazadi. Rasululloh sollalohu alayhi vassallam Er ayolini har xil shubha-gumonlarga ko'ra ta'qib etmasligi, rafiqasini maxfiy kuzatmasligini buyurganlar.

Sirlaringizni begonalariga oshkor qilmang. Ikkingizning orangizda qoladigan sirlar bo'ladi. Ularni begonalariga oshkor qilib bir-biringizni og'ir va kulguli holatlarga tashlamang. Esingizda bo'lsin, sirlaringiz o'zingizda bo'lsa siz ularga hukmron bo'lasiz, boshqalarga aytganingizda endi siz sirlaringizning quli bo'lasiz.

Oilaviy vazifadan muhimroq ish bo'lmaydi. Hatto ibodatlar va xayrli amallarga g'ayrat qilish kabi bandalik majburiyatlari ham oilaviy er-xotin vazifalariga daxl qilmasligi kerak.

¹ Munavvarov A. K. «Psixologiya» Toshkent 1996 yil.

Pul topayotganingizda oilangizni o‘ylaganingiz kabi, xarjlayotganda ham oilangizni o‘ylang. Betobliklarida Rasululloh sollalohu alayhi vassallamni ziyorat qilgani kelgan Sa’d ibn Abu Vaqqos Alloh yo‘lida butun mol-dunyosini sadaqa qilganini aytganida, Nabiylahissalom Ahli ayolini to‘kis ta‘minlash, boshqalarga sadaqa qilishdan afzalroq ekanini buyurganlar.

Bir-biringizning ko‘nglingizni oling, quvontiring. Begonalarning diqqatini jalb qilmay va oila mahramligiga soya solmay bir-biringiz bilan hazillashing, o‘yin-kulgu qiling.

Bir-biringizni ruhan qo‘llab-quvvatlash uchun juftingizdan mamnunligingizni yaqinlaringiz, ota-onangizga bildirib turing. Bu er-xotin o‘rtasidagi mehr-muhabbat va o‘zaro ishonchni ortiradi. Lekin o‘ziga xos holatlarni er-xotin hech kimga gapirmagani joiz. Ya‘ni, xotin erini boshqa ayollarga, erkak xotinini begona erkaklarga maqtashi odob-axloq me‘yorlariga mutlaqo ziddir.

Uyga kirib kelganingizda bir-biringizga xushmuomala, ochiq yuzli bo‘ling. Bunday munosabat o‘zingizning muammolaringizni ham unuttiradi. Kechgacha ishda yoki ko‘cha-ko‘yda vaqt o‘tkazmang. Shubha-gumonlarga yo‘l qo‘yasiz. Bir-biringizni rashkingizni qo‘zg‘aydigan harakatlardan tiyiling. Bu bilan jiddiy muammolar, ziddiyatlarning oldini olasiz.

Juflar o‘zaro bahamjihatlik bilan ish tutadilar. Bir-biringizdan sir saqlamang. Juftingiz sizdan shubhalanishiga yo‘l qo‘ymang. Hamma narsada bir-biringiz bilan maslahatlashing. Bu bilan ishning mas‘uliyati ham ikkingizga yuklanganini his qilaisiz. Farzand tarbiyasida ota-ona sifatida mas‘uliyat va majburiyatingizni his qilgan holda, bolalaringizga o‘rnak bo‘ling. Ta‘lim-tarbiya masalasida mushtarak uslub tanlang va qo‘llang.

Moddiy qiyinchiliklaringizni eng yaqin kishilaringizga, hatto ota-onangizga ham bildirmang. Bu borada og‘zingizdan chiqqan gaplar jiddiy ayblovga o‘tadi. Esingizda bo‘lsin, oilangizdagi moddiy qiyinchiliklardan begonalarga shikoyat qilsangiz kun kelib bir-biringizdan xijolat chekasiz.

Juftingizning yaqinlariga ham ehtirom va mehr ko‘rsating. Bu orangizdagi muhabbatni oshiradi. Bu dunyoda eng yaxshi odam yo‘q. Chiroyli qarasangiz, hamma bir-biridan yaxshiligini ko‘rasiz. Shunday ekan, juftingizning yaxshi jihatlariga e‘tibor qarating. Undan yaxshi xislatlarni izlang.

Bag‘ri keng bo‘ling. Afv etishni, orqaga tashlashni o‘rganing. Urf-odatlar bilan e‘tiqodlaringizni adashtirmang. Siz tarbiyalangan muhit va oilaviy an‘analaringizni boshqa oilaga, juftingiz va uning yaqinlariga tadbiq qilishga urinmang. Bu bilan tushunmovchiliklarga duch kelasiz.

Bir-biringizga nazokat va ehtirom bilan muomala qiling. Oila a‘zolariga hurmat va ehtirom bilan munosabatda bo‘lish, boshqalarga ham shunday muomala qilish ta‘minlaydi.

Ko‘cha xandon, xona zindon bo‘lmang. Avval juftingiz va farzandlaringizni hurmat qilishni o‘rganing.

Arzimagan dilxiraliklar, tushunmovchiliklarni katta muammoga aylantirmang. Ikki kishi hamma masalada bir xil fikrlamaydi. Bunday bo‘lishi mumkin emas. Insonlarning fitrati har xil bo‘ladi har qanday ruhiy yaqinligi bor kishilarda ham ixtiloflar uchraydi. Inson vaqt-vaqti bilan hatto o‘zini ham tushunolmay, ixtilofga boradi. Shunday ekan, ba‘zan juftingiz bilan fikringiz bir joydan chiqmasligini tabiiy holat sifatida qabul qiling va bunday kichik tushunmovchiliklarni muammoga aylantirmang. Kichik uchqunlar katta yong‘inlarga sabab bo‘ladi. Uchqun esa bir piyola suv bilan o‘chiriladi degan gapni unutmang.

Juftingizga yoqmaydigan odamlarni uyingizga kirgizmang. Oilaviy tadbirlarga taklif qiladigan mehmonlaringiz haqida juftingiz bilan maslahatlashing.

Mustahkam e‘tiqodda bardavom bo‘ling. Davomiylik muvaffaqiyat garovidir. Juftingiz bilan o‘zaro munosabatlaringizda Allohning roziligiga muvaffaq bo‘lish niyati va samimiyat bo‘lsin. Esingizda bo‘lsin, ixlom bo‘lmagan ishda xayr ham bo‘lmaydi. Natijani Allohga qo‘yib berib harakatda sobit bo‘ling.²

Xulosa qilib aytganda, biz yangilanishlar jarayonida yangi O‘zbekistonning yangi barkamol qiyofadagi fuqarolarini tarbiyalashimiz, shakllantirishimiz uchun qalb tarbiyasiga, ruhiyat tarbiyasiga jiddiy e‘tibor bermog‘imiz kerak. Hayotiy tajriba, insoniyat taraqqiyotining bir necha ming yillik mohiyati shuni ko‘rsatadiki, o‘z sohasini puxta egallagan, yetuk va noyob qobiliyatga ega bo‘lgan axloqsiz, ma‘naviy jihatdan qashshoq mutaxassisdan ko‘ra qalbi toza, ruhiyati pokiza, aqliy sog‘lom, g‘oyaviy chiniqqan o‘rtamiyona mutaxassis jamiyatga ko‘proq foyda keltiradi. Chunki u jamiyat boyliklarini o‘marmaydi, talon-toroj qilmaydi, korrupsiyadan uzoqroqda yashaydi. Insof, diyonat, vijdon, iymon singari Ilohiy olam o‘lchovlari va mezonlari dunyosida yashaydi. Ana shunda “gunoh” degan tavqi la‘natdan poklangan jamiyatni yuzaga keltirishimiz mumkin bo‘ladi. Buning asosiy tayanchi – Oila! Millatning xaloskori, jamiyatni barkamol etuvchi mo‘tabar maskan – Oila!

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nishonov U., Tursunov I. «Psixologiya kursi» Toshkent 1997 yil.
2. Babanskiy Y. K. «Psixologiya» M. 1988 yil.
3. Munavvarov A. K. «Psixologiya» Toshkent 1996 yil.

² Nishonov U., Tursunov I. «Psixologiya kursi» Toshkent 1997 yil.